

Homeostasis

Raúl Sampieri-Cabrera[#], Samuel Bravo, Virginia Inclán-Rubio^{*}
Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México
^{*}inclan@unam.mx
[#]sampieri@comunidad.unam.mx

*Indexing in
OpenAIRE
Observatory Teaching Learning of
Physiology*

1. Objetivo

Analizar el concepto de homeostasis y su importancia en los procesos biológicos.

2. Revisión

La homeostasis es el estado de condiciones internas estables mantenidas por los seres vivos. Este estado de equilibrio dinámico es la condición de funcionamiento óptimo para el organismo e incluye **variables**, como la temperatura corporal y el balance de líquidos, que se mantienen dentro de ciertos límites preestablecidos (rango homeostático). Otras variables incluyen el pH del líquido extracelular, las concentraciones de iones de sodio, potasio y calcio, así como el nivel de azúcar en la sangre, y estos deben estar **regulados** a pesar de los cambios en el entorno, la dieta o el nivel de actividad.

Cada una de estas variables está **controlada** por uno o más **reguladores** o mecanismos homeostáticos, que en conjunto mantienen la vida.

Un sistema homeostático funciona de manera que provoca que cualquier cambio en la variable regulada (una perturbación) sea contrarrestado por un cambio en la salida del efector para restaurar la variable regulada hacia su valor de **punto de ajuste**. Los sistemas que se comportan de esta manera se dice que son **sistemas de retroalimentación negativa**.

La homeostasis es producto de una resistencia natural al cambio de las condiciones óptimas, y el equilibrio es mantenido por muchos **mecanismos reguladores**. Todos los **mecanismos de control** homeostático tienen al menos tres componentes interdependientes para la variable que se regula: un **receptor**, un **centro de control** y un **efector**.

El **receptor** es el componente sensorial que controla y responde a los cambios en el entorno, ya sea externo o interno. Ejemplos de receptores son los termorreceptores y mecanorreceptores.

El **centro de control** establece el rango de mantenimiento (los límites superior e inferior aceptables) para la variable en particular (como la temperatura). El centro de control responde a la señal determinando una respuesta adecuada y enviando señales a un efector, que puede ser uno o más (como los músculos, un órgano o una glándula). Cuando la señal se recibe y se activa, se proporciona una retroalimentación negativa al receptor que detiene la necesidad de una señalización adicional.

Algunos ejemplos de centros de control incluyen el centro respiratorio y el sistema renina-angiotensina.

Un **efector** es el objetivo sobre el que se actúa, para que el cambio vuelva al estado normal. A nivel celular, los receptores incluyen receptores nucleares que provocan cambios en la expresión génica a través de la regulación a la alta o la baja, y actúan en mecanismos de retroalimentación negativa.

Un ejemplo de esto es el control de los ácidos biliares en el hígado.

Algunos centros, como el sistema renina-angiotensina, controlan más de una variable. Cuando el receptor detecta un estímulo, reacciona enviando potenciales de acción a un centro de control.

Los **mecanismos homeostáticos** se originaron para mantener una variable regulada en el entorno interno dentro de un rango de valores compatibles con la vida. Para enfatizar el proceso de estabilización, distinguimos entre una **variable regulada** (detectada) y una variable no regulada (controlada). Una variable regulada (detectada) es aquella para la cual existe un sensor dentro del sistema y que se mantiene dentro de un rango limitado por mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, la presión arterial y la temperatura corporal son variables detectadas. Los barorreceptores y los termorreceptores existen dentro del sistema y proporcionan el valor de la presión o la temperatura al mecanismo regulador. Las **variables no reguladas** (controladas) son las que pueden ser cambiadas por el sistema, pero para las cuales no existen sensores dentro del sistema. Las variables no reguladas se manipulan o modulan para lograr una regulación constante de la variable. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo puede cambiar la frecuencia cardíaca para regular la presión arterial, pero no hay sensores en el sistema que midan la frecuencia cardíaca directamente. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es una variable no regulada.

Fig. 1 Componentes del sistema de control homeostático

Este modelo, cuya versión aparece en muchos de los textos de fisiología actuales, incluye los siguientes cinco componentes críticos que debe contener un sistema regulador para mantener la homeostasis:

1. Debe contener un sensor que mida el valor de la variable regulada.
2. Debe contener un mecanismo para establecer el "rango normal" de valores para la variable regulada. En el modelo que se muestra en la Fig. 1, este mecanismo está representado por el

"punto de ajuste", aunque este término no significa que este rango normal sea en realidad un "punto" o que tenga un valor fijo.

3. Debe contener un "detector de errores" que compara la señal transmitida por el sensor (que representa el valor real de la variable regulada) con el punto de ajuste. El resultado de esta comparación es una señal de error que es interpretada por el controlador.
4. El controlador interpreta la señal de error y determina el valor de las salidas de los efectores.
5. Los efectores son aquellos elementos que determinan el valor de la variable regulada.

3. Pregunta de reflexión

¿Todos los sistemas de retroalimentación negativa son homeostáticos?

4. Respuesta

Aunque la retroalimentación negativa es un elemento esencial de los mecanismos reguladores homeostáticos, la presencia de retroalimentación negativa en un sistema no significa que el sistema tenga una función homeostática. La retroalimentación negativa existe en muchos sistemas que no involucran regulación homeostática. Por ejemplo, la retroalimentación negativa desempeña un papel en el reflejo de estiramiento muscular, pero este reflejo no está relacionado con el mantenimiento de la constancia del entorno interno. En otros casos, la presencia de retroalimentación negativa puede minimizar la oscilación de una variable, aunque esa variable en sí no se mantiene relativamente constante (es decir, no es una variable regulada). El control de los niveles de cortisol en la sangre es un ejemplo de los efectos de amortiguación oscilantes de la retroalimentación negativa.

5. Referencia

Documento de lectura derivado del trabajo de "A physiologist's view of homeostasis" publicado en por la revista *Advances in Physiology Education*. <https://doi.org/10.1152/advan.00107.2015> disponible en: <https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/advan.00107.2015>

6. Lecturas complementarias

1. Gordon., Betts, J. *Anatomy and physiology*. DeSaix, Peter., Johnson, Eddie., Johnson, Jody E., Korol, Oksana., Kruse, Dean H., Poe, Brandon. Houston, Texas. p.9. [ISBN9781947172043](#). [OCLC1001472383](#).
2. Martin, Elizabeth (2008). *A dictionary of biology* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press. pp.315–316. [ISBN978-0-19-920462-5](#).
3. Kalaany, NY; Mangelsdorf, DJ (2006). "LXRS and FXR: the yin and yang of cholesterol and fat metabolism". *Annual Review of Physiology*. **68**: 159–91. [doi:10.1146/annurev.physiol.68.033104.152158](#). [PMID16460270](#).
4. Marieb EN, Hoehn KN (2009). *Essentials of Human Anatomy & Physiology* (9th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. [ISBN978-0321513427](#).
5. [Cannon, W.B.](#) (1932). *The Wisdom of the Body*. New York: W. W. Norton. pp.177–201.

Esta obra está bajo una
[Licencia Creative Commons](#)
[Atribución 4.0 Internacional](#)